

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КАК ОСНОВА СОЦИАЛЬНО-ЭТИЧЕСКОГО МАРКЕТИНГА В ИНКЛЮЗИВНОЙ ЭКОНОМИКЕ

Балашова Р. И.

д-р экон. наук, доцент

Гребенкова Е. А.

аспирант

Подольская Л. Д.

аспирант

ГУ «Институт экономических исследований», Донецк, ДНР

В статье рассмотрена сущность инклюзивной экономики, приоритеты которой должны переориентироваться на более эффективное наполнение инновациями экономического потенциала и его использование; показана роль экономического потенциала и инновационной эффективности в функционировании социально-этического маркетинга и формировании инклюзивной экономики; сделана оценка концептуальных основ социально-этического маркетинга и инклюзивной экономики; предложено учитывать в маркетинговых подходах актуальность и необходимость наращивания и использования экономического потенциала на всех уровнях.

***Ключевые слова:** экономический потенциал, инновация, эффективность, концепция, социально-этический маркетинг, инклюзивная экономика, парадигма.*

ECONOMIC POTENTIAL AND INNOVATION AS THE BASIS OF SOCIAL AND ETHICAL MARKETING IN AN INCLUSIVE ECONOMY

Balashova R. I.

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor

Grebenkova E. A.

graduate student

Podolskaya L. D.

graduate student

SI «Economic Research Institute», Donetsk, DPR

The article considers the essence of an inclusive economy, the priorities of which should be reoriented to more effective filling of economic potential with innovations and its use; shows the role of economic potential and innovative efficiency in the functioning of socio-ethical marketing and the formation of an inclusive economy; evaluates the conceptual foundations of socio-ethical marketing and inclusive economy; suggests taking

into account the relevance and need to increase and use economic potential at all levels in marketing approaches.

Keywords: economic potential, innovation, efficiency, concept, social and ethical marketing, inclusive economy, paradigm.

Постановка проблемы. На современном этапе основой социально-этического маркетинга в инклюзивной экономике является экономический потенциал субъектов хозяйствования различных отраслей народного хозяйства. В этой связи представляется целесообразным, наряду с другими факторами, обеспечивающими их эффективное влияние, учитывать условия, критерии и механизмы инновационного воздействия на повышение социально-экономической эффективности на всех уровнях

Рост экономического потенциала субъектов хозяйствования является результатом использования их возможностей и применения всей совокупности ресурсов и резервов для достижения эффективного функционирования и развития. Однако не всегда все возможные ресурсы задействованы одновременно и с необходимой эффективностью, для разных отраслей производства является характерным свой уровень рентабельности. Как многоуровневое понятие экономический потенциал формируется на микроуровне и, складываясь в отраслевой, территориальный или кластерный, образует потенциал на макроуровне, который служит источником ресурсов для обструкции незащищенности, сопротивления неравенству и сглаживает внешние вызовы и сопровождает технологические изменения.

Приоритетами инклюзивной и инновационной экономики в условиях экономических и социальных изменений должны стать ориентиры на эффективное наполнение экономического потенциала инновациями и его использование. Следует отметить, что «устойчивый, всеобщий прогресс одновременно с ростом уровня доходов и его использования, экономических возможностей населения, уровня безопасности жизни и ее качества, должен быть назван долгосрочной целью экономического развития» [1]. Одним из управленческих инструментов, решающим задачи инклюзивной экономики является социально-этический маркетинг, представляющий собой взаимодействие с целевой группой потребителей, контрагентами, общественными регуляторами на основе признания компанией своей социальной ответственности [2]. Следовательно, проблемы использования природных ресурсов, изменения экологической обстановки, разрыва между уровнем благосостояния обеспеченного и небогатого населения являются актуальными для изучения и приводят к необходимости предусматривать их в маркетинговых подходах.

Анализ последних исследований и публикаций. Отдельные теоретические и методические аспекты исследований рассматриваемых проблем нашли отражение в трудах ученых, среди которых: Е.М. Азарян [3], Л.П. Барышникова [4], В.Д. Малыгина [5], Е.В. Волкова [6], Р.И. Балашова [7], В.С. Трусов и С.Н. Гулина [8], А.В. Половян и К.И. Сеницына [9], Г.В. Астратова [10].

Однако эти проблемы сохраняют свою значимость, требуют продолжения исследований и разработки соответствующих методических подходов и рекомендаций. Цель работы заключается в исследовании, анализе роли и обосновании задач экономического потенциала и инновационной эффективности как основы социально-этического маркетинга в инклюзивной экономике.

Изложение основного материала. Экономическое управление предприятиями призвано к повышению их инновационной эффективности и росту экономического потенциала, основано на целях и задачах инклюзивной экономики. Механизм решения этих задач предусматривает делегирование части своих полномочий и ответственности вышестоящим руководителем своим подчиненным, обеспечении единой логики и наличие системы мониторинга, взаимосвязи сфер ответственности и влияния решений на конечный результат. Инклюзивная экономика рассматривает маркетинг, как одну из систем управления на микроуровне, предусматривает тщательный анализ процессов для принятия хозяйственных решений, который способствует как росту экономического потенциала субъекта деятельности, в том числе и за счет инновационной эффективности, так и его участию в изготовлении, выпуске и реализации социально - ориентированной продукции. В условиях, когда предложение товаров и спрос на них не являются стабильными, важно знать новые возможности для расширения производства и сбыта товаров соответствующей категории покупателей. Поэтому в современных условиях понятие «социально-этического маркетинга» целесообразно применять как один из видов «маркетинга», то есть такого, который являясь механизмом изучения рынка и путей стимулирования спроса на продукцию, учитывает интересы различных групп пользователей.

В зависимости от конкретной проблематики социально-этический маркетинг рассматривается как система управленческих рычагов, методов и отношений, связывающих в единое целое хозяйственные функции по разработке, производству, сбыту продукции и услуг. В статье авторов Е.М. Азарян, Д.Э. Возиянова [4], посвященной развитию цифровых технологий в маркетинговой среде, определена сущность Big data, особенности развития ритейла и направления использования больших данных. Так, авторы Л.П.Барышникова и В.Ю. Лунина [4]

раскрывают методические подходы к формированию инновационно-маркетинговой стратегии развития моно отраслевых городов старо промышленного региона и рекомендуют методику определения параметров типовой инновационно-маркетинговой стратегии развития моно отраслевых городов.

Авторами В.Д. Малыгиной и К.А. Антошиной [5] показано, что «посредством использования существующих и инновационных подходов, цепь эмпирических связей концептуально-идейной структуры сущности инклюзии не является завершенной, и требует дополнительного изучения видения развития проблематики инклюзии в виде таких парадигм как парадигма анаболизма общества, парадигма рекреации и парадигма эмпатии общества».

Рассматривать экономический потенциал как совокупность возможностей организаций осуществлять производственно-коммерческую деятельность, основанную на единстве составляющих его структурных элементов (материально-технических, ресурсных, трудовых, организационно-управленческих, интеллектуальных, инновационных, энергетических, экологических, информационных, маркетинговых), конкурентных и экспортных возможностей перерабатывающих организаций, способствующих получению прибыли, созданию добавленной стоимости и росту конкурентоспособности организаций, предлагает российский ученый Е.В. Волкова [6].

Для предприятий Донецкой Народной Республики «результативность инновационной деятельности и внедрения передовых технологий представляет собой маркетинговый цикл «предприятие-коммуникация-анализ-оценка-результат» на основе показателей статистической информации», характеризующих экономический потенциал и инновационную эффективность компании, подчеркивает автор Р.И. Балашова [7]. Организационно-управленческая основа социально-этического маркетинга включает такие цели как установление стандартов деятельности для каждого работника, обеспечение гибкого лидерства, создание атмосферы всеобщей ответственности за удовлетворение потребностей и социально-этическую составляющую общества.

Авторы В.С. Трусков и С.Н. Гулина [8] также подтверждают, что «личность формируется под воздействием политических, идеологических, правовых, нравственных, материальных, бытовых, семейных, культурных, эстетических и многих других общественных отношений». Их точка зрения актуальна в понимании роли и сущности социально-этического маркетинга. Инновационная эффективность производства характеризуется изменением роли социума в

общественном воспроизводстве, он перестает рассматриваться в качестве одного из ресурсов и разделов кадрового маркетинга и все больше включается в процесс непосредственного управления производством. При этом производитель ориентируется не только на цены, а на спрос конкретного потребителя, который еще до процесса производства, на его начальной стадии становится его участником. Авторы А.В. Половян и К.И. Сеницина [9] подтверждают, что «человеческий потенциал имеет важное значение для получения дохода и экономического роста страны, человек выступает одним из главных факторов производства. Однако в последнее время становится важно то, какими навыками владеет человек».

Следует отметить инновационную эффективность и специфические особенности классического маркетинга предприятия, работающего в сфере розничной электронной торговли. Основные его элементы, а именно электронный продукт, цена, продвижение, сбыт, отличие электронного продукта от традиционного продукта, особенности электронного продукта, методы установления цен в сети, определение цены, инструменты маркетинговых каналов, каналы сбыта в сети, позволяют применить системный подход в оценке классического и социально-этического маркетинга. Концепция его развития сформирована на соблюдении баланса прибыли, запросов пользователей, цели и задачи общества. Главная отличительная особенность такой концепции заключается в обеспечении субъектом пожеланий и заказов пользователей и ответственности работать с целью создания долговременного благополучия для всего общества. Цели такой концепции более обширны в сравнении с классическим маркетингом: это предоставить товар или услугу субъекту, вызвать у него заинтересованность и подготовить к совершению покупки, они включают и социально-идеологические принципы. Компания должна работать, чтобы в результате получить эффект от ее деятельности в охране, поддержании экологии, сбережении природно-рекреационных ресурсов. В случаях применения этой концепции, уделяется внимание конкретным слоям населения, учитывается оценка экспертов о товаре или услуге. Социально-экономическая эффективность социально-этического маркетинга заключается как в финансовой результативности, так и в удовлетворении общественных потребностей (таблица 1).

К концепции инклюзивной модели следует присоединить функцию перераспределения доходов в пользу социально и экономически незащищенной части населения с целью роста степени наделения благами уязвимой категории. В перспективе трансформации инклюзивной экономики для каждой личности должны иметь доступны

основные блага и потребностям для ее жизни и деятельности. Показатель инклюзивного развития (*IDI*) включает двенадцать индикаторов ($I_i, n=12$), объединенных в несколько групп для формирования оценки достижимости экономического развития: рост и развитие (показатели ВВП, занятости, производительности труда, планируемой и ожидаемой продолжительности человеческой жизни); инклюзивность (доход и затраты домохозяйств, динамика бедности и неравенства); справедливость и устойчивость развития разных поколений (уровень накоплений, демографическое наполнение, государственные обязательства и состояние окружающей среды).

$$DI \rightarrow f[\sum_{i=1}^{n=12} I_i], \quad (1)$$

Такой показатель (индекс) отражает общую картину изменений экономического развития и характеризует состояние, устойчивое повышение или снижение, уровня жизни населения. Длительный период, в течение которого преобладали экономические приоритеты перед социальными, привели к неоправданно высокому несоответствию уровня благосостояния и доходов (таблица 1) [2].

Таблица 1

Концептуальные основы социально-этического маркетинга и инклюзивной экономики

Параметры	Инклюзивная экономика	Социально-этический маркетинг
Цели концепции	каждый человек должен иметь доступ к основным потребностям для поддержания своей жизнедеятельности.	общие с классическим маркетингом – донести товар или услугу до потребителя, вызвать интерес и побудить к покупке; собственные: включают идеологические факторы.
Сущность	система перераспределения, которая направлена на увеличение доходов, особенно социально незащищенного населения и роста потребления благ этой категорией населения.	сбалансированность трех факторов: прибыль; потребности пользователей; интересы общества.
Эффективность	Индекс инклюзивного развития <i>IDI</i> оценивает уровень экономического развития: показатели роста и развития; инклюзивность; межпоколенческая справедливость и устойчивость.	акцент на конкретные слои населения, оценка мнения общественности о товаре; смыслом деятельности являются не финансовые результаты, а люди и их потребности.

Одним из специфических свойств инклюзивной экономики является способность учитывать и удовлетворять потребности каждого члена социума, субъективные оценки личностного статуса человека и возможности использования ресурсов в равной

степени [10]. Реализацию этого качества на основе социально-этического маркетинга, следует осуществлять с помощью микромаркетинга, решающего проблемы оптимизации производства и сбыта продукции на уровне отдельного предприятия или объединения, и макромаркетинга, направленного на решение проблем производства и реализации товаров, услуг в масштабах народного хозяйства, стимулирования производства, регулирования спроса и предложения в рамках всего общества.

Социально-этический маркетинг, возникает при достаточно высоком уровне развития материально-технической базы производства, разветвленной торговой сети, наличии конкурентной борьбы между товаропроизводителями за потребителя, высоком жизненном уровне населения. Особенная потребность в таком маркетинге возникает в условиях насыщенности товарами, когда производство не может развиваться без знания спроса личности на конкретную продукцию производства. Поэтому необходим мониторинг и прогнозирование перспективного спроса, который формируется на основе экономического потенциала под воздействием развития инновационных направлений, изменении возрастной и профессиональной структуры общества, индекса человеческого развития и других факторов.

Выводы. Таким образом, экономический потенциал, как источник, и инновационная эффективность, как результат, порождают как экономические, так и социальные эффекты. Сущность их взаимосвязи заключается в том, чтобы результаты инновационной деятельности предприятий способствовали улучшению качества жизни общества. Исследование влияния этих факторов возможно на основе комплексного, экономического и синергетического подходов, которые могут быть применены как в традиционной экономике, так и в экономике инноваций.

Принимая за основу содержание структуры маркетинговой парадигмы, описанной Г.В. Астратовой [11], «включающей не только теоретические обобщения и метафизические части современного маркетинга, представляющие собой совокупность множества существующих концепций и теорий, но и ценности в виде стандартов, схем и методов решения конкретных задач», следует отметить целесообразность теоретико-методического подхода к обоснованию социально-этического вектора в среде маркетинга, актуальность и необходимость наращивания и

использования экономического потенциала на всех уровнях инклюзивной экономики.

Список использованных источников

1. Индекс инклюзивного развития 2018: Всемирный экономический форум в Давосе [Электронный ресурс] // Новости экономики. – Режим доступа: <http://www.econominews.ru/mirovaja-jekonomika/524-indeks-inkluzivnogo-razvitija-2018-vsemirnyjj.html>.
2. Концепция социально-этичного маркетинга / Сайт биржи Автор24 // [Электронный ресурс]. – URL: https://spravochnick.ru/marketing/konceptsiya_socialno-etichnogo_marketinga/.
3. Азарян Е.М., Возиянов Д.Э. Использование big data для развития ритейла и в маркетинге / Е.М. Азарян Е.М., Д.Э. Возиянов // сборник статей международной научно-практической конференции «Цифровой регион: опыт, компетенции, проекты», 30 ноября 2018 г., Брянск. – Издательство: ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженерно-технологический университет». – 2018. – С. 27-30.
4. Барышникова Л.П., Лунина В.Ю. Методические подходы к формированию инновационно-маркетинговой стратегии развития моноотраслевого города / Л.П. Барышникова, В.Ю. Лунина. – Менеджер. – 2016. – № 4 (78). – С. 144-153.
5. Малыгина В.Д., Антошина К.А. Парадигмальный взгляд на инклюзивное поведение общества / В.Д. Малыгина, К.А. Антошина. – ЦИТИСЭ. – 2020. – № 4 (26). – С. 35-48.
6. Волкова, Е.В. Экономический потенциал: сущность, классификация и структура / Е.В. Волкова // [Электронный ресурс]. – <https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskij-potentsial-suschnost-klassifikatsiya-i-struktura/viewer>.
7. Балашова Р.И., Комарницкая Е.В. Маркетинговая оценка инновационной экономики промышленных предприятий / Р.И. Балашова, Е.В. Комарницкая // В сборнике: Экономика и маркетинг в XXI веке: проблемы, опыт, перспективы. Сборник материалов XV международной научно-практической конференции г. Донецк, 22-23 ноября 2018 года. – Донецк: ДонНТУ. – 2018. – С. 122-127.
8. Трусков В.С. Гулина С.Н. Особенности нравственно-правовых отношений в предпринимательской деятельности / В.С. Трусков, С.Н. Гулина. – Донецк, ГУ «Институт экономических исследований»: Вестник ИЭИ. – 2020. – №1 (17). – С. 141-145.
9. Половян А.В., Синицина К.И. Индекс человеческого развития как регулятор экономической сложности страны /

А.В. Половян, К.И. Сеницына. – Донецк, ГУ «Институт экономических исследований»: Вестник ИЭИ. 2019. – №4. – С. 5-9.

10. Региональные проблемы стабильного развития предприятий / Е.А. Гребенкова, науч. руков. Р.И. Балашова // Сборник материалов научно-практической конференции студентов и молодых ученых к 30-летию кафедры экономики предприятия «Ресурсосбережение. Эффективность. Развитие.», г. Донецк, 15 октября 2015 г.– Изд-во: Донецкий национальный технический университет, 2015. – С. 213-218.

11. Астратова Г.В. Эволюция маркетинговой парадигмы: новое видение / Г.В. Астратова, О.А. Рушицкая // Актуальные проблемы экономики и права. – 2016. – №1 (37). – С. 35-47. // URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25612703>

УДК 351.81:656.025.2

DOI

РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА КАК ОСНОВА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

Берко А. К.

ассистент

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики», Донецк, ДНР

Одним из главных показателей развития определенной территории и каждого отдельно взятого гражданина является достойное качество жизни. В результате исследования установлено, что повышение транспортной доступности для населения играет особую роль в социально-экономическом развитии государства и повышении уровня и качества жизни населения. В статье изучена сущность понятия «общественный транспорт» и его отличительные особенности. Рассмотрены принципы, направления и определены органы, задействованные в формировании и реализации государственной политики в системе общественного транспорта Донецкой Народной Республики.

Ключевые слова: *государственная политика, система, общественный транспорт, пассажир, транспортная услуга, качество жизни, население, потребность.*